

Théâtre Forum – atelier Agropolis

La Houle de stress

Eléments de mise en scène

Matériel

 Petit tabouret (état: accablé)

 Chaise (état : neutre)

 Escabeau (état: ravi)

 Pompons

Personnages

 Pierre.tte

 Chef Intérieur

 Tim

 Figurants

 AlterEgo

 Chef extérieur

 Vinc'

La Houle de stress

Entrée : la vague

La Houle de stress

Entrée : la vague (suite)

La Houle de stress

Présentation des personnages

La Houle de stress

Tableau 1 – stress de Pierre.tte

La Houle de stress

Tableau 2 – stress de Tim

La Houle de stress

Tableau 2 – 1er passage du pompon vert

La Houle de stress

Tableau 2 – interpellation de Vinc' et 2ème passage du pompon vert

La Houle de stress

Tableau 2 – 3 semaines plus tard

La Houle de stress

Tableau 3 – stress des chef_Int & Ext

La Houle de stress

Tableau 3 - FINAL

